
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 37.015.67

DOI 10.5281/zenodo.17085049

Научная статья

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ У ШКОЛЬНИКОВ

INCREASING MOTIVATION FOR LEARNING IN SCHOOLCHILDREN

КОЛОБАЕВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ,

кандидат филологических наук, доцент,

Северо-западный государственный медицинский университет

им. И.И. Мечникова.

МОРОЗОВА ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА,

учитель,

ГБОУ СОШ № 197.

KOLOBAEV VICTOR KONSTANTINOVICH,

PhD in Philology, Associate professor,

North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov.

MOROZOVA IRINA KONSTANTINOVNA,

teacher,

SBEI SSC No. 197.

В статье рассматривается одна из основных проблем системы образования – повышение мотивации школьников к обучению. Не секрет, что в последнее время мотивация значительно снижается, школьники теряют интерес к занятиям, особенно к тем, которые, по их мнению, им в дальнейшем не пригодятся. Поэтому среди методистов и учителей-предметников ведутся поиски новых методов привлечения учеников к обучению, к получению знаний по предметам. Одним из таких методов считается использование на занятиях информационно-технологических средств, включая компьютерные технологии, интерактивные доски, разного рода гаджеты. Именно эти средства, по мнению исследователей, в наибольшей степени соответствуют современному уровню развития подрастающего поколения.

The article discusses one of the main problems of the education system - increasing the motivation of schoolchildren to study. It is no secret that recently motivation has been significantly reduced, schoolchildren are losing interest in classes, especially those that, in their opinion, will not be useful to them in the future. Therefore, methodologists and subject teachers are looking for new methods of attracting students to study, to gain knowledge in subjects. One of such methods is the use of information technology tools in classes, including computer technology, interactive boards, and various gadgets. According to researchers, these tools are the ones that best meet the current level of development of the younger generation.

Ключевые слова: образование, мотивация, учебная деятельность, информационные технологии, интерактивная доска, познавательная активность, успеваемость.

Key words: education, motivation, educational activities, information technology, interactive whiteboard, cognitive activity, academic performance.

С раннего возраста дети проявляют неподдельное любопытство к окружающему миру: они стремятся всё потрогать, понять устройство предметов, раскрыть их внутренние механизмы. Такая познавательная активность – естественная черта детства, когда каждый предмет и явление вызывают живой интерес. Однако по мере взросления интерес становится более целенаправленным и избирательным, но при этом менее устойчивым.

В условиях школьного обучения учащимся предстоит осваивать обширный объём стандартизированного материала, строго регламентированного учебными программами. На изучение тем, которые действительно интересуют и увлекают школьника, часто не остаётся ни времени, ни душевных сил – даже при внедрении личностно-ориентированных подходов в педагогическую практику.

Изначальное стремление к познанию не исчезает, но постепенно уходит на второй план, теряя свою заметность. Одним из действенных способов сохранить и развить исследовательский интерес у школьников становится творческое проектирование, позволяющее ученику не просто получать знания, а создавать что-то новое, осознанно включаясь в процесс.

Современный мир требует от человека инициативности, умения самостоятельно искать и анализировать информацию, делать выводы и применять знания на практике. В настоящее время у старшеклассников есть проблема – это проблема мотивации к обучению, которая является важным стержнем в психологии. Этой проблеме посвящено большое количество работ. Формирование мотивации и ее психологическое изучение – это две стороны одного и того же процесса воспитания мотивационной сферы личности студента [2]. Современное поколение школьников с детства приучены пользоваться различными гаджетами и компьютерами. Это вызывает у них неподдельный интерес, и часто становится основным способом времяпрепровождения. Поэтому перед учителями встаёт закономерный вопрос: как использовать эти инструменты для поддержания и усиления познавательной активности школьников?

Актуальность проведенного исследования не вызывает сомнений – оно важно как в теоретическом, так и в практическом аспекте. Одной из ключевых задач современного учителя становится формирование у школьников информационной грамотности и умения использовать цифровые инструменты в познавательных целях.

Учебная деятельность – это целенаправленный процесс усвоения накопленных человечеством знаний, культурных ценностей и способов мышления. Она имеет чёткую структуру: постановка учебной задачи, мотивация, выполнение действий, контроль и самоконтроль, оценка и самооценка.

Проблема активизации учебной деятельности с помощью инновационных технологий активно изучается в педагогике. Существует множество публикаций, посвящённых мотивации и использованию цифровых решений в школе. Однако данные исследований зачастую противоречивы, а отдельные направления остаются недостаточно изученными, что подчёркивает необходимость проведения дальнейших научных изысканий.

Для школьника учёба – ведущий вид деятельности. Мотивы, стимулирующие её, могут быть самыми разными: стремление получить одобрение, страх неудачи, желание высокой отметки, чувство долга, привычка следовать требованиям взрослых, познавательный интерес или стремление занять достойное положение в коллективе.

Формирование устойчивой учебной мотивации должно опираться на принципы личностно-ориентированного обучения: развитие индивидуальности, обеспечение психологического комфорта, поддержка креативности и организация творческой активности. В этом процессе важную роль играют современные технологии.

Как показывает практика, интеграция инновационных технологий в образовательную среду влияет на познавательную активность школьников и на их учебную мотивацию.

Было установлено, что систематическое применение инновационных методов способствует росту мотивации к учёбе и, как следствие, улучшению образовательных результатов. Н. К. Кергиной, Н. Н. Куимовой и др. подчеркивается ведущая роль высокой мотивации как фактора эффективного и успешного обучения [7, с. 147].

Сегодня интерес к компьютерам, интерактивным доскам, цифровым лабораториям и гаджетам становится мощным мотивационным ресурсом [4, с. 235]. Кроме того, это в значительной степени соответствует и развитию у современных школьников клипового мышления, когда восприятие и понимание нового материала осуществляется посредством зрительного анализатора, чередования зрительных образов [8]. Учитель может использовать этот интерес как «мостик» к обучению, органично вплетая образовательные задачи в среду, которая привлекает учеников. Такой подход позволяет эффективно решать традиционные проблемы школьного образования: снижение интереса, пассивность, поверхностное усвоение материала.

Для повышения мотивации важно:

- использовать эффект любопытства, включая в урок неожиданные факты и вопросы;
- применять эффект загадки, создавая ситуацию познавательного напряжения;
- ориентироваться на сравнение с самим собой – фиксировать личный прогресс ученика, а не сравнивать его с другими;
- создавать благоприятную эмоциональную атмосферу, способствующую положительной самооценке, доверию к учителю и позитивному восприятию школы.

Современные технологии способны привлечь школьников и повысить интерес даже к таким предметам, которые ранее не вызывали у них интереса и казались им непосильными [1, с. 83].

Для проверки эффективности данного подхода были применены следующие диагностические методики:

- «Направленность на отметку или на получение знаний» (Е.П. Ильин, Н.А. Курдюкова) [5-6; 9].
- «Школьная мотивация» (Н.В. Лусканова) [10-11].

Они позволили выявить структуру мотивации у учащихся и определить, преобладают ли внешние (оценка, похвала) или внутренние (интерес к знаниям, стремление к саморазвитию) мотивы.

Мы провели исследование, в ходе которого проанализировали:

- анализ существующих подходов к использованию цифровых и интерактивных технологий в обучении;
- развитие у учащихся ответственности, самостоятельности и продуктивного мышления;
- формирование социально-значимых качеств личности через учебную деятельность;
- внедрение цифровых инструментов и интерактивных форматов для развития ключевых компетенций;
- повышение качества предметной подготовки за счёт технологической интеграции.

Результаты диагностики, проведённой в разных классах, показали, что:

- Учебная деятельность опирается на многоуровневую систему мотивов, которые тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга.
- Формирование устойчивой положительной мотивации требует комплексного подхода, включающего разнообразные методы и приёмы, так как универсального решения для всех учащихся не существует.
- Отмечается постепенный переход от внешних стимулов к внутренним: школьники начинают учиться не ради оценки, а ради понимания и интереса.
- Наблюдался рост активности на уроках, повышение вовлечённости и заинтересованности.

Результаты показали, что уроки с использованием современных технологий не только активизируют познавательную деятельность, но и способствуют развитию критического мышления, самостоятельности и более глубокому усвоению учебного материала. Кроме того, такие занятия помогают формировать у школьников целостное восприятие окружающего мира, пробуждают любознательность и развивают элементы научного мышления. Все это подтверждает положительную динамику в развитии мотивации и рост уровня школьной вовлечённости.

В результате проведенного исследования было доказано, что уровень мотивации к обучению у школьников повышается при использовании на занятиях мультимедийных технологий, таких как: мультимедийные презентации, аудио и видеоролики, электронные учебники, интерактивные доски и онлайн тестирования. В ходе исследования был выявлен рост успеваемости за счет повышения уровня мотивации к обучению. По результатам проведения исследования можно сделать вывод, что использование мультимедийных технологий способствует повышению уровня мотивации к обучению и, следовательно, напрямую влияет на успеваемость учащихся [3].

Таким образом систематическое внедрение инновационных технологий в образовательный процесс способствует усилению учебной мотивации и, как следствие, повышению эффективности и качества обучения школьников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабкина А. И., Андрюшечкина Н. А., Садов А. А., Мусин А. Н., Шорохов П. Н. Современные технологии в образовании. Право и управление. 2024. №10. С. 80-83.
2. Бакурадзе А. Б. Мотивация труда педагогов. М.: Сентябрь. 2005. – 192с.
3. Дулинец Т. Г., Наконечная Е. В., Суворова Н. В., Шепелева Ю. С., Тюканов В. Л. Повышение мотивации старших школьников средствами мультимедиа технологий // Психолог. 2022. № 5. С. 36-54.
4. Иванова И. А. Использование интерактивных образовательных платформ для повышения эффективности учебной деятельности и формирования положительной мотивации обучающихся в начальной школе // Молодой ученый. 2024. № 28 (527). С. 234-235.
5. Ильин Е. П., Курдюкова Н. А. Методика «Направленность на получение знаний и отметок». 1997. URL: <https://psyttests.org/school/npzo.html> (дата обращения: 24.07.2025).
6. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер (Айлиб), 2011. 887 с.
7. Кергина Н. К. Инновационные технологии обучения как средство развития мотивации учения школьников // Человек и образование. 2019. № 2. С. 147-152.
8. Колобаев В. К., Сеницына Т. А., Клиповое мышление – новый этап в развитии мышления современных учащихся. // Наукосфера. 2022. №2(1). С. 57-62.
9. Курдюкова Н. А. Оценивание успешности учебной деятельности как психолого-педагогическая проблема: диссертация ... кандидата психологических наук: 19.00.07. Санкт-Петербург, 1997. 201 с.

10. Лусканова Н. Г. Методы исследования детей с трудностями обучения. М.: Фолиум, 1993. 30 с.
11. Лусканова Н. Г. Опросник для оценки школьной мотивации учащихся начальных классов. 1990. URL: <https://psyttests.org/emvol/smotiv.html> (дата обращения: 20.07.2025).

Поступила в редакцию: 12.08.2025

Принята в печать: 22.09.2025

© Колобаев В.К., Морозова И.К., 2025.